

**AXBOROT XAVFSIZLIGIGA TAHDIDLAR VA ULARGA QARSHI
TURISH USULLARI, TROYAN DASTURLAR MISOLIDA.**

O.N. Abdivaliyev

UBS, Tadqiqotchi

Sh.B. Aliyev

UBS Tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz axborot xavfsizligiga tahdilarni troyan va malware hujumlar misolida ko‘rib, ularning tarqalishi va rivojlanishi, ularga qarshi turish va hujumlarga tayyorlanish usullarini ko‘rib chiqamiz.

Kalit so‘zlar: Trojan(troyan), Malware, dastur, kiberxavfsizlik, social engenering, hack, hacker, dasturiy ta’minot.

**УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕТОДЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИМ НА ПРИМЕРЕ ТРОЯНСКИХ ПРОГРАММ.**

О.Н. Абдивалиев

UBS, исследовател

Ш.Б.Алиев

UBS, исследовател

Аннотация: В данной статье рассматриваются угрозы информационной безопасности на примере троянских программ и вредоносных атак. Рассмотрены их распространение, развитие, а также методы противодействия и подготовки к атакам.

Ключевые слова: Троян, вредоносное ПО, программа, кибербезопасность, социальная инженерия, взлом, хакер, программное обеспечение.

**THREATS TO INFORMATION SECURITY AND METHODS OF
COUNTERING THEM, USING TROJAN PROGRAMS AS AN EXAMPLE.**

Abdivaliyev O.

UBS, researcher

Aliyev Sh.

UBS, researcher

Annotation: This article examines threats to information security using Trojan programs and malware attacks as examples. It explores their propagation, evolution, and methods of counteraction and preparation for attacks.

Keywords: Trojan, malware, software, cybersecurity, social engineering, hacking, hacker, software solutions.

Kirish: Trojanlar: Trojanlar yuzlab turdagi zararli dasturlar uchun umumiy nomdir, ular odatda maslaxatli dasturlar yoki fayllar sifatida ko'rsatiladi va foydalanuvchi ularni o'rnatadi. Ularning maqsadi kompyuter tarmoqini buzish, foydalanuvchi ma'lumotlarini olish yoki boshqa zararli faoliyatlar amalga oshirish bo'lishi mumkin.

Malware (Zararli Dasturlar): Zararli dasturlar, kompyuterlarga yuklanadigan va boshqa xavfsizlik muammolarini yaratadigan dasturlar hisoblanadi. Bu dasturlar foydalanuvchilarning ma'lumotlarini olish, xavfsizlik ta'siriga o'tadigan dasturlarni o'rnatish, yoki kompyuter tarmog'ini buzishga yo'l qo'yish uchun foydalaniladi. Zararli dasturlarni tanib olish kiberxavfsizlikni kuchaytirishning muhim qismi hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili:

Kevin Mitnick — dunyodagi eng mashhur sobiq hacker va kiberxavfsizlik mutaxassisi. U kiberxavfsizlik sohasida eng taniqli shaxslaridan biridir. Uning "The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security" nomli kitobida kiberxavfsizlikning inson omili haqida, xususan, phishing, social engineering (ijtimoiy

muhandislik) va troyan hujumlarini qanday amalga oshirish va ularga qarshi qanday kurashish haqida yozilgan. Mitnick o‘z tajribasiga asoslanib, troyanlar va boshqa hujumlar qanday qilib insonlarni aldab tizimlarga kirish imkonini berishini ko‘rsatadi. “Hackerlar kompyuter tizimlarini buzish uchun faqat texnologiyalardan foydalanmaydi, balki insonlarni manipulyatsiya qilishni ham o‘rganishadi.”

Jon Erickson — dasturiy ta‘minot muhandisi va kiberxavfsizlik bo‘yicha mutaxassisning “Hacking: The Art of Exploitation” nomli kitobida, kiberxavfsizlikni texnik jihatdan o‘rganishga qaratilgan. U troyan hujumlari va boshqa zararli dasturlarni qanday ishlashini, ularni qanday aniqlash va ularni tizimdan qanday chiqarib yuborish haqida batafsil tushuntiradilar.

Michael Sikorski va Andrew Honig — zararli dasturlarni tahlil qilish va ularni aniqlash bo‘yicha mutaxassislarning “The Hands-On Guide to Dissecting Malicious Software” nomli kitoblarida, troyanlar va boshqa zararli dasturlarni tahlil qilish usullari va ularning qanday ishlashini tushuntirishga qaratilgan. Ularni qanday aniqlash va ularning zararli kodlarini qanday ajratib olish mumkinligi haqida batafsil misollar keltiriladi.

P.W. Singer va Allan Friedman — kiberxavfsizlik va kiber urushlar sohasidagi yetakchi mutaxassislarining “Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know” nomli kitoblarida kiberxavfsizlik, kiber urushlar, troyan hujumlari va ularning global xavflari haqida umumiy tushunchalar beriladi. Ular troyanlar va boshqa zararli dasturlarning siyosiy va iqtisodiy ta‘sirini, shuningdek, ularga qarshi kurashish uchun kerak bo‘ladigan chora-tadbirlarni yoritib beradi.

Michael Hale Ligh zararli dasturlarni tahlil qilish va antivirus tizimlarining ishlash mexanizmlarini tushunishda mutaxassisi. Uning “Malware Analyst's Cookbook and DVD: Tools and Techniques for Fighting Malicious Code” nomli kitobida, zararli dasturlarni, jumladan, troyanlarni tahlil qilish va ularni bloklash uchun zarur bo‘lgan vositalarni o‘rgatadi. Mualliflar, troyanlarning qanday tarqalishini va ularning tizimga qanday kirib borishini va qanday aniqlanishini ko‘rsatadi.

Troyan hujumlari (yoki Troyanlar) – bu zararli dasturlar bo‘lib, ular foydalanuvchining ruxsatsiz tizimlariga kirishga va ma’lumotlarni o‘g‘irlashga, tizimni nazorat qilishga yoki boshqa zararli faoliyatlarni amalga oshirishga mo‘ljallangan. Bu nom qadimgi yunon mifologiyasidagi Troya otidan kelib chiqqan, chunki Troyanlar, tashqi ko‘rinishda zarar yetkazmaydigan, ammo ichki tomondan xavfli bo‘lgan dasturlar sifatida faoliyat ko‘rsatadi. Kiberxavfsizlikda Troyanlar o‘ta xavfli hisoblanadi, chunki ular tizimni to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘zgartirmasdan, foydalanuvchi ishonchini qozonib, yashirincha tizimga kirish imkonini beradi.

Troyan hujumlari ko‘pincha phishing yoki soxta dasturlar orqali tarqatiladi. Masalan, foydalanuvchi zararli dastur yuklab olish uchun soxta elektron pochta xabarnomalariga yoki internetdagi zararli veb-saytlarga duch kelishi mumkin. Bunday hujumlar foydalanuvchi tomonidan noxush tarzda amalga oshirilgan, ammo foydalanuvchi buni sezmaydi. Troyan dasturlari odatda zararli kodni yashirish uchun turli usullarni qo‘llyaydi, masalan, faylning bir qismi yoki barcha tizim fayllari kabi ko‘rinishga keltirilgan. Shu sababli, foydalanuvchilar zararli dasturdan himoya qilish uchun ehtiyotkorlik bilan ishlashlari zarur. Troyan hujumlari tizimni nazorat qilish, ma’lumotlarni o‘g‘irlash, boshqa zararli dasturlarni o‘rnatish yoki foydalanuvchining maxfiy ma’lumotlarini to‘plash kabi maqsadlarda ishlatiladi. Masalan, bir troyan hujumi orqali, hujumchi qurilmaga kirib, bank kartalari yoki parollar kabi shaxsiy ma’lumotlarni o‘g‘irlashi mumkin. Shu bilan birga, ular tizimda yangi troyanlar yoki boshqa zararli dasturlarni o‘rnatib, tizimning xavfsizligini yanada yomonlashtirishi mumkin.

Troyan hujumlaridan himoya qilish uchun birinchi navbatda, foydalanuvchilar xavfsiz internet odatlarini o‘rganishlari zarur. Ular elektron pochta orqali keladigan noma’lum yoki shubhali xabarlariga javob bermasliklari kerak. Fayllar yoki dasturlarni faqat ishonchli manbalardan yuklab olish muhim. Bundan tashqari, antivirus dasturlarini muntazam ravishda yangilab turish, tizim xavfsizligini oshirish uchun zarur. Antivirus dasturlari Troyanlarni aniqlash va ularni bloklashda muhim rol o‘ynaydi, chunki ular troyanlarning faoliyatini monitoring qilib, tizimni himoya

qilishga yordam beradi. Shuningdek, foydalanuvchilar operatsion tizimlarni va dasturlarni doimiy ravishda yangilab turishlari kerak, chunki ishlab chiqaruvchilar troyanlar va boshqa zararli dasturlarni aniqlash uchun xavfsizlikni yangilab turishadi. Shubhali va noma'lum veb-saytlarga tashrif buyurishdan, shuningdek, shaxsiy ma'lumotlarni onlayn tarzda oshkor qilishdan saqlanish kerak. VPN (Virtual Private Network) xizmatlaridan foydalanish, internetda xususiylikni himoya qilish va troyanlarning tizimga kirishini oldini olishga yordam beradi.

Troyanlarga qarshi kurashishning yana bir muhim usuli – bu tizimni tahlil qilish va monitoring qilishdir. Tizimda biron bir g'alati yoki noma'lum faoliyatni aniqlash foydalanuvchi uchun troyan hujumi haqida signal berishi mumkin. Kompyuteringizning ishlash tezligini kuzatib boring, agar tizim sekinlashgan bo'lsa yoki oddiydan tashqari resurslar ishlatilsa, bu zararli dastur mavjudligini ko'rsatishi mumkin. Foydalanuvchilar o'z parollarini kuchli va murakkab qilib yaratishlari, parollarni muntazam ravishda yangilab turishlari kerak. Shuningdek, ikki faktorli autentifikatsiya (2FA) kabi xavfsizlik choralaridan foydalanish ham troyan hujumlarining oldini olishda samarali bo'lishi mumkin. Bu qo'shimcha himoya qatlamini yaratadi va tizimga kirish uchun faqatgina parolni emas, balki qo'shimcha tasdiqlashni talab qiladi.

Kiberxavfsizlikni oshirishda tashkilotlar va kompaniyalar uchun ham muhim chora-tadbirlar mavjud. Ular xodimlarni troyanlar va boshqa zararli dasturlar haqida o'qitishlari, xavfsizlikni yaxshilash uchun maxsus vositalarni joriy etishlari kerak. Shuningdek, ma'lumotlar va tizimlar muntazam ravishda zaxira nusxalarini yaratish, troyanlardan keladigan zararlarni kamaytirish uchun foydalidir.

Xulosa qilsak, troyan hujumlari kiberxavfsizlikning eng xavfli tahdidlaridan biri hisoblanadi. Ularning oldini olish va ularga qarshi kurashish uchun foydalanuvchilar va tashkilotlar birgalikda harakat qilishlari zarur. Kiberxavfsizlikning barcha qoidalariga rioya qilish, ehtiyotkorlik va texnik choralar ko'rish troyan hujumlariga qarshi samarali himoya vositasidir.

Foydalanilgan adabiyot va sayrlar:

1. "Malware Analyst's Cookbook and DVD: Tools and Techniques for Fighting Malicious Code" – 2011 yil,
2. "Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know" – 2014 yil,
3. "The Hands-On Guide to Dissecting Malicious Software" – 2009 yil,
4. "Hacking: The Art of Exploitation" – 2003 yil ,
5. "The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security" – 2001 yil,
6. <https://www.mcafee.com>,
7. <https://www.techradar.com>,
8. <https://www.bitdefender.com>,
9. <https://www.kaspersky.com>,
10. <https://www.norton.com>